
INtegrated FORecasting System for Water and the Environment “WATER4CAST”

WP8 Comunicación, Difusión y Explotación Tasks: Plan de Comunicación y Difusión

Autores contribuyentes:

Dariana Isamel Avila Velasquez

Héctor Macián Sorribes

Carlos Besó Puchades

Félix Ramón Francés García

Fecha de emisión:

20/01/2023

TABLA DE CONTENIDO

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO	6
ALCANCE Y OBJETIVOS.....	7
METODOLOGÍA.....	7
MARCO GENERAL DE EJECUCIÓN	7
Tarea 8.1 Comunicación	7
Tarea 8.2 Difusión	7
Público objetivo.....	8
Medios de comunicación y difusión	9
RESULTADOS	11
Tarea 8.1 Comunicación	11
Tarea 8.2 Difusión	12
CONCLUSIONES	21
Enero 2023	22

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Primera noticia de WATER4CAST publicada por el IIAMA.	13
Figura 2. Publicación de la segunda noticia de WATER4CAST	15
Figura 3. Interacciones en Twitter de la primera y segunda noticia del proyecto WATER4CAS	17
Figura 4. Interacciones en Facebook de la primera y segunda noticia de WATER4CAST	17
Figura 5. Interacciones en LinkedIn de la primera y segunda noticia de WATER4CAS	18
Figura 6. Formato de la encuesta a aplicar a los usuarios	19
Figura 7. Usuarios potenciales a entrevistar	20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Público objetivo de WATER4CAST y principales objetivos de C&D.....	8
Tabla 2. Medios de comunicación y difusión del proyecto	9
Tabla 3. Plan comunicación y difusión de WATER4CAST	12
Tabla 4. Páginas que alojaron la primera noticia del proyecto WATER4CAST	14
Tabla 5. Páginas que alojaron la primera noticia del proyecto WATER4CAST	16

LISTA DE ACRÓNIMOS

C&D: comunicación y Difusión

VDSS: Visualization and Decision Support System

IIAMA: Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente

FECOREVA: Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana.

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO

Las actividades coordinadas de difusión y comunicación son instrumentos clave que respaldan el logro de los impactos esperados del proyecto y garantizan la aceptación de los resultados del proyecto. Para garantizar un enfoque centrado y estructurado, el WP8 se dedica específicamente a estas actividades. En general, las estrategias de difusión y explotación juegan un papel fundamental en la cuenca y con los Gerentes Gobiernos regionales.

- El principal objetivo de la comunicación y Difusión (C&D) para los gestores de la cuenca del río Júcar es transmitir que el VDSS ofrecerá logro de los impactos específicos y los objetivos principales del proyecto mediante: Difundir los resultados científicos y el conocimiento generado en el proyecto para potenciar el uso de estos resultados en beneficio de la sociedad. información valiosa sobre el estado actual y esperado del río y la cuenca, con el fin de apoyar sus procesos de toma de decisiones e involucrarlos en el desarrollo del área restringida del VDSS.
- El objetivo de C&D para los administradores de otras cuencas fluviales es transmitir los beneficios asociados con una mejor información y crear conciencia sobre el uso de sistemas integrados de pronóstico.
- El objetivo principal de C&D para cualquier gobierno regional, en particular la Generalitat Valenciana, consiste en difundir el mensaje de que el VDSS podría ofrecer valiosas previsiones de la salud forestal, el hábitat de los peces y la producción agrícola, lo que contribuiría a abordar cualquier desafío identificado de antemano (por ejemplo, un aumento del riesgo de incendio por déficit de humedad del suelo).

Comunicar los beneficios del proyecto para asegurar una explotación sostenible de sus resultados por objetivo clave ONG y otras organizaciones civiles audiencias La comunicación y la difusión comenzarán temprano en el proyecto con la participación de las partes interesadas y la publicación de los resultados a medida que estén disponibles. Cada miembro del equipo contribuirá en niveles específicos de acuerdo con su experiencia y redes de investigación y profesionales

ALCANCE Y OBJETIVOS

El objetivo principal del WP8 es garantizar una comunicación, difusión y explotación efectivas de los resultados de WATER4CAST para maximizar el impacto del proyecto. Para lograr este objetivo, se definen las siguientes metas:

- Desarrollar e implementar estrategias de difusión y comunicación.
- Difundir los resultados científicos y el conocimiento generado para potenciar su uso en beneficio de la sociedad.
- Comunicar los beneficios de WATER4CAST para asegurar la explotación de sus resultados por parte de los públicos objetivo.

Desarrollar un plan de explotación para WATER4CAST para mejorar su aceptación e impacto a largo plazo.

METODOLOGÍA

MARCO GENERAL DE EJECUCIÓN

El paquete de trabajo de difusión y comunicación se realizará por tareas:

Tarea 8.1 Comunicación

Esta tarea desarrollará, junto con la Tarea 8.2, un Plan de Comunicación y Difusión (8.1).

Las actividades de comunicación incluyen el diseño de:

- 1) Identidad visual y un diseño y plantillas comunes para materiales de comunicación y entregables, proyectando una apariencia profesional y consistente;
- 2) Conjunto inicial de materiales de comunicación como folletos, carteles, presentaciones e infografías para presentar el proyecto;
- 4) La página web WATER4CAST. La web ayudará a dar a conocer los logros del proyecto ya recoger las noticias y actividades desarrolladas. Constará de un espacio público de apoyo a las actividades de comunicación y difusión más una intranet (OneDrive). WATER4CAST desarrollará talleres, al menos 1 seminario web y una conferencia final para comunicar el proyecto y sus beneficios a las audiencias objetivo, además, el proyecto a grupos de partes interesadas específicos a través de comunicaciones específicas basadas en los resultados del proyecto y cifras tangibles a nivel local. Esta tarea desarrollará, junto con la Tarea 8.2, un Plan de Comunicación y Difusión (D8.1).

Tarea 8.2 Difusión

Esta tarea desarrollará, junto con la Tarea 8.1, un Plan de Comunicación y Difusión (8.1). Con respecto a las publicaciones científicas, los socios de investigación publicarán los resultados del proyecto en revistas de alto índice revisadas por pares, leídas por expertos académicos y profesionales. Se espera que se publiquen al menos 6 artículos revisados por pares en revistas indexadas del JRC (Web of Science) en función de los resultados

del proyecto. El proyecto garantizará que las publicaciones científicas estarán disponibles en abierto a más tardar 12 meses después de la publicación, ya sea por acceso abierto o autoarchivado. Las publicaciones de acceso abierto se depositarán en el repositorio institucional RiuNet de la UPV. Además, los resultados se difundirán en prestigiosas conferencias relacionadas con los elementos centrales del proyecto (ecohidrología, ciencias agrícolas, ciencias ambientales, planificación y gestión de recursos hídricos).

Público objetivo

Se utilizarán diferentes estrategias y acciones de difusión de los resultados del proyecto para lograr los objetivos de difusión de cada uno de los principales públicos objetivo identificados:

Tabla 1. Público objetivo de WATER4CAST y principales objetivos de C&D.

Nombre	Objetivos de comunicación y difusión (C&D)
Gestores de cuencas hidrográficas	El objetivo de C&D para los gestores de la Cuenca del Río Júcar es transmitir que el VDSS ofrecerá información valiosa sobre el estado actual y esperado del río y la cuenca, con el fin de apoyar sus procesos de toma de decisiones e involucrarlos en el desarrollo del área restringida del VDSS. El principal objetivo de C&D para los gestores de otras cuencas fluviales es transmitir los beneficios asociados con la mejora de la información y crear conciencia sobre el uso de sistemas integrados de previsión.
Gobiernos regionales	Para cualquier gobierno regional, en particular la Generalitat Valenciana, consiste en difundir el mensaje de que el VDSS podría ofrecer valiosas previsiones de salud forestal, hábitat de peces y producción agrícola, que contribuirían a abordar cualquier reto identificado de antemano (por ejemplo, un aumento del riesgo de incendio debido a un déficit de humedad del suelo).
Usuarios del agua (municipios, agricultores, industrias)	Cualquier usuario de agua del Júcar es hacerles saber las ventajas que ofrece el VDSS en términos de planificación de riego y previsión de producción de cultivos, con el fin de programar de manera eficiente las asignaciones de riego proporcionadas y desencadenar acciones correctivas si es necesario (uso de pozos de bombeo, permitir técnicas de riego deficitario y no regar toda la parcela).
ONG medioambientales y otras organizaciones civiles	El principal objetivo de C&D para su público objetivo es comunicar los beneficios que plantea una previsión sobre variables ambientales sobre la conservación de los ecosistemas dependientes de la tierra y el agua, para anticiparse a los eventos extremos que los perjudican y desencadenar las acciones correctivas necesarias.
Comunidad científica	El principal objetivo es demostrar los beneficios que plantea un sistema de pronóstico que integra aspectos meteorológicos, ecohidrológicos, agrícolas, ambientales y de recursos hídricos para mejorar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

Nombre	Objetivos de comunicación y difusión (C&D)
La sociedad y el público en general	Para la sociedad y el público en general consiste en aumentar su conciencia sobre la necesidad de pronósticos adecuados en la gestión eficiente de los recursos naturales y la toma de decisiones, y promover el uso del VDSS por el público en general.

Medios de comunicación y difusión

Tabla 2. Medios de comunicación y difusión del proyecto

nombre	descripción
Sitios web	El sitio web del proyecto WATER4CAST funcionará como un centro para comunicar los objetivos, actividades y logros del proyecto a todos los públicos. El sitio web se actualizará regularmente con noticias sobre el proyecto. Se vinculará con los otros medios de difusión (página del IIAMA) de los medios de comunicación e incluirá una sección específica en la que se hará pública la documentación del proyecto. La web estará disponible en tres idiomas: valenciano, español e inglés.
Redes sociales	Se diseñará una estrategia de redes sociales para utilizar mejor las redes sociales de acuerdo con los objetivos del proyecto, incluido el monitoreo de eventos, el monitoreo de noticias, la construcción de comunidades, las relaciones con la prensa en línea y la difusión. Durante el proyecto y su vida posterior se utilizarán las cuentas de Twitter, Facebook y LinkedIn de IIAMA para publicar información del proyecto y dar a conocer las últimas novedades. Asimismo, se informará del proyecto en el boletín bimestral que publica el IIAMA.
Seminarios web	El proyecto desarrollará al menos 1 seminario web para presentar los principales desarrollos y resultados del proyecto. Estos webinars se darán a conocer a través de Microsoft Teams, de los que la UPV dispone de una licencia que permite el desarrollo de este tipo de eventos. Cada seminario web tendrá dos partes principales: una presentación de los desarrollos y resultados del proyecto, incluidas las demostraciones del VDSS y sus componentes; y una sección de discusión abierta en la que la audiencia interactuará con el equipo de investigación del proyecto.
Conferencia final del proyecto	WATER4CAST mostrará los resultados del proyecto en una conferencia final organizada en la Universitat Politècnica de València donde el investigador explicará los avances logrados. La conferencia estará abierta al público, pero se invitará con antelación a los usuarios y partes interesadas que participen en el proyecto.

nombre	descripción
Talleres	Servirán para dos propósitos. Por un lado, se programarán para involucrar a las partes interesadas y los tomadores de decisiones en el desarrollo co-desarrollo del VDSS y los modelos incluidos. Por otro lado, presentarán los principales desarrollos y resultados del proyecto como versiones presenciales de los webinars.
Conferencias	El equipo de investigación presentará los logros de WATER4CAST en foros científicos nacionales e internacionales como la Unión Europea de Geociencias (anual, internacional, 15-20k participantes), el Congreso Mundial Internacional del Agua (anual, internacional, 3k-5k participantes), o las Jornadas de Ingeniería del Agua (bianual, internacional, 500 participantes).
Artículos científicos	Los avances científicos logrados durante el desarrollo del proyecto se publicarán en revistas indexadas y reconocidas como Journal of Hydrology, Water Resources Research, Hydrology and Earth System Sciences, Environment Science and Policy, Environmental Modelling and Software, Environmental Research Letters, Agricultural Water Management, Science of the Total Environment, Regional Climate Change, on Climate Change. Se esperan al menos 6 publicaciones científicas de acceso abierto revisadas por pares.

RESULTADOS

Tarea 8.1 Comunicación

1) Plantillas comunes para materiales de comunicación y entregables, proyectando una apariencia profesional y consistente.

Se han elaborado plantillas y formatos comunes para la presentación del proyecto, como ser los documentos en Word (Informes), los PowerPoint y se ha elaborado un resumen formato infografía del proyecto.

2) La página web WATER4CAST

El sitio web del proyecto WATER4CAST funcionará como un centro para comunicar los objetivos, actividades y logros del proyecto a todos los públicos. El sitio web se actualizará regularmente con noticias sobre el proyecto. Se vinculará con los otros medios de difusión de los medios de comunicación (IIAMA) e incluirá una sección específica en la que se hará pública la documentación del proyecto. La web estará disponible en tres idiomas: valenciano, español e inglés. La plataforma que está desarrollando WaterPi estará alojada en la página web del proyecto WATER4CAST y este a su vez estará alojada en la página oficial del IIAMA.

El proyecto cuenta con un correo electrónico (water4cast@upv.es) que de momento es para realizar la solicitud de los datos meteorológicos de Copernicus.

3) Redes sociales

Se ha diseñado una estrategia de redes sociales para utilizarlas mejor de acuerdo con los objetivos del proyecto, incluido el monitoreo de eventos, el monitoreo de noticias, la construcción de comunidades, las relaciones con la prensa en línea y la difusión. Durante el proyecto y su vida posterior se utilizarán las cuentas de Twitter, Facebook y LinkedIn de IIAMA para publicar información del proyecto y dar a conocer las últimas novedades. Asimismo, se informará del proyecto en el boletín bimestral que publica el IIAMA.

Tarea 8.2 Difusión

En la siguiente tabla se detalla el plan de difusión para el proyecto WATER4CAST del cual ya se ha empezado a realizar difusión del mismo desde las Figuras (1-5) y las Tablas (4-5).

Tabla 3. Plan comunicación y difusión de WATER4CAST

Tipo de noticias	Fecha	Contacto
Nota inicial	Noviembre 2022	Dariana Ávila / Héctor Macián
Objetivos e importancia WP2	Diciembre 2022	Héctor Macián
Objetivos WP3	Enero 2023	Félix Francés
Objetivos WP4	Febrero 2023	Alberto García Prats
Objetivos WP5	Marzo 2023	Francisco Martínez Capel
Objetivos WP6	Abril 2023	Dariana Ávila / Héctor Macián/ Manuel Pulido
Nota Jornada / Seminario	Mayo / Junio 2023	Dariana Ávila / Héctor Macián
Artículo de opinión sobre importancia proyecto: (Aguas Residuales o iAgua)	Septiembre 2023	Dariana Ávila / Manuel Pulido/ Félix Francés
Nota resultados finales	Noviembre 2023	Dariana Ávila / Manuel Pulido/ Félix Francés
Presentación plataforma	Diciembre 2023	Dariana Ávila / Manuel Pulido/ Félix Francés
Vídeo resultados proyecto	Diciembre 2023	

PRIMERA NOTA

La primera nota del proyecto fue publicada en la página oficial del IIAMA, acceso en el siguiente [enlace](#), y además en el boletín del IIAMA siguiente [enlace](#).

Figura 1. Primera noticia de WATER4CAST publicada por el IIAMA.

Tabla 4. Páginas que alojaron la primera noticia del proyecto WATER4CAST

En la página del iAgua
En el [enlace](#)

Tecnoaqua [enlace](#)

La revista RETEMA
[enlace](#)

RETEMA
REVISTA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

ACTUALIDAD | AGUA

El IIAMA despliega WATER4CAST para la gestión eficiente de cuencas hidrográficas

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema de visualización y apoyo a la decisión con predicción de variables e indicadores relevantes para mejorar la capacidad de adaptación del sistema Júcar

267 lecturas

RUVID, Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación ([enlace](#))

ruvid

INICIO EN PORTADA RUVID EMPRESA SOCIEDAD INTERNACIONAL

El IIAMA trabaja en un sistema de apoyo a la decisión para la gestión eficiente de cuencas hidrográficas

30/11/2022

"El cambio climático nos obliga a adoptar decisiones con la mejor información posible para minimizar el error y reducir el riesgo de incertidumbre. Por ello, es necesario desarrollar herramientas innovadoras y transversales que nos permitan implementar estrategias de la forma más eficientemente posible y con la mayor garantía".

SEGUNDA NOTA

La publicación de la segunda nota en la página del IIAMA [enlace](#)

iiama
Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

INICIO INSTITUTO INVESTIGACIÓN FORMACIÓN TRANSFERENCIA SALA DE PRENSA OFERTA TRABAJO

"La predicción meteorológica ayudará a diseñar estrategias en el sistema Júcar en el corto, medio y largo plazo"

Figura 2. Publicación de la segunda noticia de WATER4CAST

Tabla 5. Páginas que alojaron la primera noticia del proyecto WATER4CAST

<p>En la página del iAgua En el enlace</p>	
<p>La revista RETEMA enlace</p>	
<p>RUVID, Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación enlace</p>	

REDES SOCIALES

• TWITTER

Interacciones en Twitter

Figura 3. Interacciones en Twitter de la primera y segunda noticia del proyecto WATER4CAS

• FACEBOOK

Interacciones de las noticias en Facebook

Figura 4. Interacciones en Facebook de la primera y segunda noticia de WATER4CAST

- LINKEDIN

Interacciones en LinkedIn del proyecto de WATER4CAST

Figura 5. Interacciones en LinkedIn de la primera y segunda noticia de WATER4CAS

TALLERES/ENTREVISTAS

Se realizarán dos talleres: uno en etapa pre-plataforma para involucrar a las partes interesadas y los tomadores de decisiones en el co-desarrollo del VDSS y los modelos incluidos, otro antes de finalizar el proyecto para presentar los principales resultados del proyecto.

El proyecto se divide en una parte pública y en otra privada:

- La parte pública se aplicará una encuesta a los usuarios potenciales (Figura 6), en el caso de la organización FECOREVA para aplicar la encuesta se realizará un taller.
- La parte privada corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar con ellos se desarrollará el primer taller y se aplicará una sola encuesta para conocer las necesidades y potencialidades del proyecto y como se podrían visualizar en la plataforma, después de tomar los resultados con la Confederación Hidrográfica del Júcar se procederá a aplicar las encuestas y realizar entrevistas con los usuarios potenciales del proyecto (parte pública).

WATER4CAST v2

Descripción del proyecto: El proyecto WATER4CAST desarrollará un sistema de visualización y soporte a la decisión destinada a predecir variables e indicadores relevantes para la gestión eficiente de sistemas de recursos hídricos y cuencas hidrográficas. El caso de estudio será la cuenca del río Júcar, principal cuenca de la Comunidad Valenciana. Las predicciones serán variables meteorológicas (temperatura, precipitación, radiación solar), ecohidrológicas (aportaciones hidrológicas, caudales, humedad del suelo, recarga de acuíferos, densidad de vegetación en cuencas hidrográficas), agronómicas (evapotranspiración potencial, necesidades de riego, producción agrícola), ambiental (hábitat potencial útil de especies piscícolas nativas) y de gestión de recursos hídricos (volúmenes almacenados, sueltas de embalses, suministros a demandas).

Hola, Dariana Isamel. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

1. **Nombre:** *

2. **Institución:** *

3. **Fecha:** *

Figura 6. Formato de la encuesta a aplicar a los usuarios

Se ha elaborado una lista de usuarios potenciales a entrevistar para aplicar la encuesta y hacer un sondeo antes de que la plataforma este completa y así conocer sus sugerencias y recomendaciones.

Figura 7. Usuarios potenciales a entrevistar

Regantes	R
Técnicos	T
Ecologistas	E
Administración	Ad
Electricidad	EI
Urbano	Urb

	Organismos	Nombre	Correo	Teléfono
	Junta Central Regantes Mancha Oriental		jcrmo@jcrmo.org	967-600111 // 967-193135
	ITAP		itap@dipualba.es	967 19 00 90
	Acequia Real del Júcar		arj@acequiarj.es	96 391 52 08
	Albufera	Carles Sanchis	csanchis@upv.edu.es	
	Canal Júcar-Turía (CJT) y C.RR.	Ernesto Serra		962 99 30 43
	Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (FECOREVA)			
	La Unió de Il·lauradors		launio@launio.org	963 53 00 36
	AVA		info@avaasaja.org	96 380 46 06
	ACEM Ecologistas de La Manchuela			
	FNCA			
	AEMS Ríos con Vida		aems@riosconvida.es	+ 34 91 861 03 95 +34 685 744 919
	Fundació Assut			609 29 02 25
	Xúquer Viu			
	Ecologistas en Acción			915312739
	Acció Ecologista-Agrò		lhorta@accioecologista-agro.org	963917864/ 659 953 357
	Aso. Para el desarrollo rural de la Manchuela Conquense, ADIMAN	Miguel Ángel Rubio	marubio@adiman.es	967 48 76 08
	Buscar abastecimiento:			
	Aguas de Albacete			
	Ayuntamiento de Cuenca			
	Ayuntamiento de Albacete			
	Universidad de Castilla La Mancha			
	Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-Universitat de València)			
	Centro Regional de Estudios de Riego			
	Instituto de Desarrollo Regional (Universidad de Castilla La Mancha)			926 29 53 00
	Delegación Provincial Desarrollo Sostenible (Junta Castilla La Mancha)			
	IVIA/CIDE	Juan Ramirez /Diego Intrigliolo	ramirezcuesta.jm@gmail.com/ diego.intrigliolo@csic.es	
	EVREN	Juan Bta. Gumbau Bellmunt	jgumbau@evren.es	
	Agencia del Agua de Castilla La Mancha			
	Concejalía de Ciclo Integral del Agua (Ayuntamiento de Valencia)		sercicioia@valencia.es	96 352 54 78 Ext.: 2523
	Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana			
	Iberdrola (Hydropower)		medioambiente@iberdrola.es	
	Global Omnium		oficinavirtual@globalomnium.cc	963 860 600 900 929 320 (gratis)

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Debido a las circunstancias que se desarrollan en el apartado D y F. la difusión científica de los resultados iniciales del proyecto ha sido menor de la deseada. Sin embargo, ya se han publicado los siguientes resúmenes científicos donde se presentaron avances iniciales del proyecto en la European Geosciences Union (EGU) en abril del 2022:

- Evaluation of the accuracy of drought-related seasonal forecasts using large-scale hydrological modelling and drought indices. EGU General Assembly 2022. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9612>
- Post-processing of seasonal forecasts in a semi-arid river basin through artificial intelligence. EGU General Assembly 2022. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9553>
- Martínez-Capel, Francisco; Pulido-Velazquez, M.; Muñoz Mas, Rafael; Macian-Sorribes, Hector; Garófano-Gómez, Virginia; Francisco J. Oliva-Paterna (2022). Evaluation of the Water-Food-Ecosystem Nexus to evaluate adaptation measures for global change in a Mediterranean River (Spain). EN 39th IAHR World Congress 2022. (1 - 2). Granada, Spain: IAHR.
- Potential of satellite surface soil moisture products for spatially calibrating distributed eco-hydrological models. Autores: José Gomis-Cebolla, Alicia Garcia-Arias, Martí Perpinyà-Vallès y Félix Francés. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-9172>

Artículos científicos del año 2022 y 2023

Rubio-Martín, Adrià; Llario, Ferran; Macian-Sorribes, Hector; Pulido-Velazquez, M.; Garcia-Prats, Alberto; Macián Cervera, Vicente Javier. (2023) Climate services for water utilities: Lessons learnt from the case of the urban water supply to Valencia, Spain. *Climate Services* (29)1 - 13. [10.1016/j.cliser.2022.100338](https://doi.org/10.1016/j.cliser.2022.100338)

Gomis-Cebolla, José; Garcia-Arias, Alicia; Perpinyà-Vallès; Francés, F.. (2022) Evaluation of Sentinel-1, SMAP and SMOS surface soil moisture products for distributed eco-hydrological modelling in Mediterranean forest basins. *Journal of Hydrology* (68) - . [10.1016/j.jhydrol.2022.127569](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127569)

CONCLUSIONES

El Plan de comunicación y Difusión (C&D) ayudara a poder coordinar las actividades internas de proyecto y además el poder tener una guía básica de las actividades de difusión que se realizaron y de las que se realizaran. Servirá como una memoria o resumen para poder consultar, se realizaría una segunda versión al finalizar el proyecto.

Dariana Isamel Avila Velasquez
Héctor Macián Sorribes
Carlos Besó Puchades
Félix Ramón Francés García

Enero 2023